

Desarrollo de herramienta virtual como estrategia didáctica para el mejoramiento en la enseñanza del cálculo.

*A.I. Peña Montes de Oca, D. Cabrera Lamas, A.B. López
Laguna, E.E. González del Castillo.*

ID 1er. Autor ORCID 0001-8220-3108; ID 3er. Autor ORCID ID 0002-6540-7464

*Universidad Tecnológica de Jalisco, Cuerpo Académico: Responsabilidad Social, Sustentabilidad y Desarrollo Integral para Pymes
adriana.isela@utj.edu.mx*

Área de participación: Ingeniería Educativa

Resumen

El artículo describe el proceso de ingeniería de software para el desarrollo de una Herramienta virtual como estrategia didáctica para el mejoramiento en la enseñanza del cálculo, este proyecto contempla el uso de la metodología orientada a objetos, Lenguaje de Modelado Unificado (UML). La estructura y el desarrollo se logró mediante Código JavaScript en la plataforma de Google Chrome, a través de la aplicación Google Sites, que usa lenguaje HTML, un entorno gratuito para creación de sitios web, mismo que permite conjugar información variada: videos, calendarios, archivos adjuntos entre otros, al tiempo que cumple con características de seguridad, rapidez, estabilidad, con orientación a trabajo colaborativo, puede ser instalado en casi cualquier sistema operativo y está disponible en 50 idiomas. La plataforma apoya, al fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del cálculo. Permitiendo que los estudiantes de Técnico Superior Universitario (TSU) e Ingeniería de los diversos programas educativos en la Universidad Tecnológica de Jalisco.

Palabras clave: herramienta didáctica, ambientes virtuales para el aprendizaje

Abstract

The article describes the software engineering process for the development of a virtual Tool as a didactic strategy for the improvement in the teaching of calculus, this project contemplates the use of object-oriented methodology, Unified Modeling Language (UML). The structure and development was achieved through Java Script Code on the Google Chrome platform, through the Google Sites application, which uses HTML language, a free environment for creating websites, which allows you to combine varied information: videos, calendars, attachments among others, while complying with security features, speed, stability, with a collaborative work orientation, can be installed in almost any operating system and is available in 50 languages. The platform supports, by strengthening the teaching-learning process of calculus. Allowing the students of Higher University Technician (TSU) and Engineering of the various educational programs at the Technological University of Jalisco

Key words: didactic tool, virtual environments for learning

Introducción

El proyecto surge en respuesta a la necesidad de abordar el problema de aprendizaje a causa del bajo rendimiento académico que se ha presentado en los cursos de matemáticas, que no es sólo en la Universidad Tecnológica de Jalisco, sino también en muchas otras instituciones de Educación Superior.

La Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) que engloba al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT) en México, actualmente trabaja con el Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias profesionales. El Modelo dirigido a satisfacer la demanda de educación Superior Científica y Tecnológica en México [9] y en consonancia con las exigencias internacionales.

Para el proyecto, se revisaron sobre las causas que están afectando el aprendizaje en los estudiantes de ingeniería [5]; en un estudio en el Instituto Tecnológico de Mérida, encontraron que los grupos numerosos dificultan la atención, falta de interés, compromiso y conocimientos previos en los estudiantes, constantes cambios en los programas y en algunos casos falta de equipo en laboratorios y talleres; en el Instituto Tecnológico de Chihuahua refieren una perspectiva similar relacionada con el estudiante y las estrategias didácticas elegidas [3]. Para simplificar, entre las variables con mayor influencia están: la falta de motivación, escasa claridad para el desarrollo de temas y programas extensos [1]; la resistencia de los docentes debido al temor de ser desplazados por la tecnología, así como por la falta de recursos para la inversión en infraestructura, y una revisión del historial en relación al número de estudiantes que no acreditaron la asignatura en los últimos 2 años.

El índice de reprobación-deserción, se estimó alrededor del 30%. El problema requiere de un cambio en la forma en que los docentes realizan su labor, con acciones que garanticen la incorporación de actividades de análisis. Atendiendo los hallazgos, en apoyo a los procesos educativos y aprovechando la oportunidad de interacción a distancia entre grupos por medio de dispositivos móviles; en los que cada día se comparten diferentes objetos de aprendizaje en tiempo real entre lugares distantes, se diseñaron e implementaron estrategias didácticas mediante las TIC, promoviendo la utilización de un recurso flexible, acorde con las nuevas tendencias globales [6].

De acuerdo con palabras de Trujillo (2014) "la vida hoy es tan digital como analógica, y no puede haber una escuela 1.0 y una escuela 2.0. La única escuela viva es aquella que hace de enseñar una vía para aprender con eficacia y satisfacción, utilizando para ello los mejores recursos disponibles y con las mejores estrategias posibles" [8].

En la literatura, al respecto de herramientas TIC, se mencionan aquellas que proponen actividades individuales y grupales para facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza lo cual motiva a los estudiantes y les permiten desarrollar habilidades de análisis, creatividad, autogestión, entre otras, a través del uso de diversas estrategias didácticas [7, 10, 11].

El trabajo propone una alternativa didáctica que permita aportar una mejora, que eleve la calidad de la educación al fortalecer el desarrollo de los contenidos, sustentado en trabajo colaborativo para estimular el aprendizaje significativo en la enseñanza de las matemáticas. Se busca crear un portal educativo que se pueda utilizar en las condiciones reales de infraestructura tecnológica de nuestro país, esto es, que pueda operar sobre Internet, una plataforma dinámica, que permita administrar materiales, tales como graficadores, e incluyente a nuevos desarrollos para el beneficio de la comunidad educativa.

Metodología

El desarrollo de la plataforma atendió los pasos tradicionales para el desarrollo de software, iniciando con una actividad de planeación, sustentada en el FODA relativo a los productos que se obtendrán y el alcance, considerando específicamente un entorno móvil y de escritorio.

Análisis

En esta fase se estableció un plan para el registro de los requerimientos definiendo los procesos de preparación, diseño, programación e implementación, así como el formato, extensión, evidencia de cada uno de los criterios de seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenimiento, así como las especificaciones técnicas relativas a cálculo.

Para el diseño de la aplicación web se hará uso de metodología orientada a objetos, Lenguaje de Modelado Unificado (UML), que permite definir una notación gráfica para la expresión del diseño de software; entradas, pasos, secuencias, procesos y salidas para el desarrollo de sistemas de información [2 y 4].

El diseño de la matriz de complejidad, el diseño de interfaces, mapa de navegación del sitio, fue con base en trabajos de Larman (2003), para establecer la marquetación del sistema.

Entorno Virtual

Población objetivo, estructuración del curso, diseño de la página, contenido y usabilidad.

Cuenta con control de acceso a través de una cuenta de correo, para fines de aportación, modificación o ajuste de los contenidos.

Código JavaScript en la plataforma de Google Chrome, pues cumple con características de seguridad, rapidez, estabilidad, puede ser instalado en casi cualquier sistema operativo y está disponible en 50 idiomas.

Aplicación Google Sites, usa lenguaje HTML, un entorno gratuito para creación de sitios web o intranet de forma sencilla, puede conjugar información variada: videos, calendarios, archivos adjuntos entre otros; por su orientación a trabajo colaborativo.

CodeCogs, editor de ecuaciones, en sus dos versiones: independiente que se utiliza principalmente para crear ecuaciones que luego se copian en cualquier sistema e integrado que permite crear ecuaciones sin salir de su sitio web.

GeoGebra un software de matemáticas para todo nivel educativo. Reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadística y cálculo en registros gráficos de análisis y de organización en hojas de cálculo, armoniza lo experimental y lo conceptual.

Photoshop, herramienta de edición de imágenes y fotografía.

Pruebas

Cuando el código fue realizado, comenzaron las pruebas del software con las partes interesadas, para valorar la funcionalidad de todos los enlaces, asegurar que las actividades funcionan como fueron diseñadas, verificar gramática y ortografía, gráficos adecuados, componentes funcionales en diferentes entornos operativos, así como verificar que se estén cumpliendo las expectativas del curso.

Por otro lado, los criterios para determinar la aceptación o el rechazo de la ejecución a través de eventos de prueba, se evaluaron de acuerdo a un desempeño aproximado de ejecución de los casos de uso, con el apoyo de estudiantes del PE de Tecnologías de Información y Comunicación dentro de la formación como Técnico Superior Universitario en la UTJ, tomando en cuenta la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales, para la detección de oportunidades de mejora al sistema, que posteriormente se desarrollaron como adaptaciones con mejoras al desempeño del sistema.

La aplicación, podrá ser modificada por el administrador y/o tener varios editores, se podrá también controlar el acceso de acuerdo con la necesidad que se presente.

Las cuatro características básicas e imprescindibles en toda plataforma: Interactividad, Flexibilidad, Escalabilidad y Estandarización, serán evidenciadas al finalizar el ciclo, a través de un formulario en Google, en el cual se evaluará la aceptación de la herramienta, así como sus principales beneficios. Además se realizará un comparativo de los porcentajes de reprobación con el ciclo precedente para valorar su efectividad.

Resultados y discusión

La plataforma desarrollada inicia en una página principal con una pequeña introducción, breves descripciones y ejemplos.

En la parte superior izquierda se ingresa en el menú para visualizar todo el contenido del portal separado por unidades.
Al lado derecho se localiza el botón de búsqueda, para buscar contenido específico en el portal, como se aprecia en la Figura 1.

Figura 1: Interfaz de Presentación del Portal

El contenido está organizado en módulos o unidades integrados por 3 partes: Definiciones, Fórmulas y ejercicios; con la finalidad de ayudar en la comprensión de los temas, al articular de una manera interactiva los contenidos (Figura 2).

Figura 2: Interfaz de presentación de un módulo

Cada página cuenta con los enlaces a diferentes herramientas, para ayudar en la generación de ecuaciones y/o gráficas en 2D y 3D, como se muestra en la Figura 3.

Figura 3: Interfaz de la asignatura, subtemas

Además, como se observa en la Figura 4, se pueden realizar actividades con ponderación automática, a fin de identificar los temas que el estudiante necesita reforzar, para acceder en el tiempo de su elección.

Figura 4: Interfaz de actividad

Por último se realizaron las pruebas correspondientes para revisar funcionalidad con resultados satisfactorios; los casos de prueba se llevaron a cabo con el apoyo de estudiantes del PE de TSU en TIC de la UTJ, donde se llevó a cabo el registro en línea de 28 usuarios en el Sistema a través de los laboratorios de cómputo de la División en la UTJ, lo que permitió determinar áreas de oportunidad para la herramienta en los procesos de registro, conectividad y respuesta a peticiones, lo que permitió realizar las adaptaciones correspondientes que lograra el desempeño óptimo de la herramienta, permitiendo verificar el procesamiento de las operaciones con respecto a las entradas y salidas esperadas, las cuales se definieron en cada caso de prueba.

Para monitorear la implementación, al finalizar el ciclo se realizó el comparativo de porcentajes de reprobación con el precedente del año anterior y se encontró una diferencia de 5% y del formulario en Google, en la evaluación relativa a la aceptación de la herramienta virtual, así como sus principales beneficios se aprecian en la Figura 5.

Figura 6: Respuestas al cierre del ciclo escolar

Conclusiones

La plataforma a través de GeoGebra posibilitó que los alumnos reconocieran y comprendieran las propiedades de los objetos matemáticos.

Integrando estos conocimientos y estrategias a través del trabajo colaborativo, solucionaron problemas de su contexto, en red y de forma interactiva; trascendieron los conceptos trabajados.

En los comentarios dentro del formulario de cierre del ciclo escolar, se destacan el desarrollo de habilidades de autogestión (direccionalización de la atención/auto-experimentación), responsabilidad y reacciones adaptativas, así como la importancia de alternar la presencialidad, semipresencialidad y virtualidad.

Aún se requiere como segunda etapa, para su implementación en campo por un periodo extenso, de forma tal, que permita evaluar el impacto en el cohorte generacional, para lo cual se visualiza capacitar a los docentes en el uso de ambientes virtuales y procesos de enseñanza para la nueva generación digital, además contempla una evolución previsible de la herramienta, la cual al momento, contiene la alineación de módulos de acuerdo a las características y actualizaciones de los planes de estudios, con la finalidad de apoyar los indicadores de proceso.

Agradecimientos

Agradecemos al Rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco, el Dr. Héctor Pulido González y al Secretario Académico Mtro. Francisco García Romero por brindar los medios, mecanismos y facilidades para la realización de este proyecto derivado del trabajo del UTJAL-CA-2

Referencias

- [1] M. G. Amado Moreno, A. García Velázquez, B. I. Sánchez Luján, R.A. Brito Páez,, “*Causas de la reprobación en ingeniería visión del estudiante*”. V Congreso Internacional de Educación. Universidad Autónoma de Baja California, 13-16 nov., Mexicali, Baja California, México.2013
- [2] Flower, Martin y Kendall Scott, *UML gota a gota* Addison Wesley 1-5, 1999
- [3] A. González Montes, L.F. Rodríguez Galván, J.L. Treviso Burciaga, S. Flores Payán, M.A. Makita Aguilar, “*Factores que afectan el rendimiento escolar de los alumnos de ingeniería industrial del Instituto Tecnológico de Chihuahua II*”. 4º. Congreso Internacional de Investigación 27-29 sept., Nuevo Casas Grandes, Chihuahua , México. 2011.
- [4] Larman Craug, “*UML Patrones. Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado*”. Prentice Hall. 2003
- [5] C. Mánica Zuccolotto, T.E. Cetina Canto, L.M. Pinzón Lizárraga, “*Propuestas para disminuir el índice de reprobación en una IES bajo una perspectiva de Desarrollo Organizacional*”. Octavo foro de Evaluación Educativa 22-24 oct., Mérida Yucatán, México. 2008
- [6] Swartz, a. (2013) Aaron Swartz’s A Programmable Web. An Unfinished Work. San Rafael, CA. Morgan y Claypool Publishers. 2008
- [7] T. Tseng, M.Grim, A. Mickalide, K. Wilson, C.N. Thomas, M. Martin, y D. Kamholtz, “*The health education specialist. A companion Guide for professional excellence*”. Whitehall, PA: National Commission for health education credentialing, Inc. 2010
- [8] F. Trujillo, “*Nuevos aprendizajes. Nuevos artefactos para nuevos aprendices. En Artefactos digitales*”. Una escuela digital para la educación de hoy pp. 7-13. Barcelona. Graó. 2014
- [9] L.G. Vega Pérez, “*Modelo Educativo para el Siglo XXI: formación y desarrollo de competencias profesionales*”, México: Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Educación Superior Tecnológica. 2012
- [10] B. García, “*Diseño y validación de un odelo de evaluación por competencias en la Universidad*”. Tesis Doctoral. Barcelona Universidad Autónoma de Barcelona. 2010
- [11] S. Fuentes y P. Rosario “*Mediar para la Autorregulación del Aprendizaje: Un Desafío Educativo para el Siglo XXI*”.Chile: Instituto Internacional para el Desarrollo Cognitivo, INDESCO. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Central de Chile.